

Добрый день!

Исследовательский кластер «Про|странство» изучает развитие инфраструктуры для повышения качества жизни жителей в разных районах города. Согласно мнения экспертов-урбанистов, Аркадийский Дворец является частью элитного списка жилых комплексов Одессы, который составлен для бенчмаркинга позитивных изменений в городе. Ваше мнение имеет существенное значение! Опрос анонимный. Будем благодарны за сотрудничество!

1. Пол м ж 2. Возраст до 22 23-35 36 -50 51-65 старше 65

3. Квартира какой площади для Вас оптимальна?

до 30 кв.м 31 -50 кв.м 51-75 кв.м 76 -100 кв.м. свыше 100 кв.м.

4. На каком этаже Вы предпочитаете жить?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 и выше

5. Насколько вы удовлетворены проживанием в Вашем доме? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

6. Статус проживания

- Собственная квартира
 Арендую

7. Насколько значимы для Вас параметры квартиры?

ВЫСОКИЕ ПОТОЛКИ

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ПАНОРАМНЫЕ ОКНА

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

НАЛИЧИЕ БАЛКОНА, ТЕРРАСЫ

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ШУМОИЗОЛЯЦИЯ

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

УТЕПЛЕНИЕ НАРУЖНЫХ СТЕН

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

НАЛИЧИЕ КОНДИЦИОНЕРА

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

СТОРОНА СВЕТА

(ОСВЕЩЕННОСТЬ)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ВИД ИЗ ОКНА

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

КАЧЕСТВО РЕМОНТА

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

МАЛОЕ КОЛИЧЕСТВО КВАРТИР
НА ЭТАЖЕ

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ЧИСТОТА ПАРАДНОЙ

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

СОСЕДИ/КОНТИНГЕНТ

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ
ПОКУПКИ/АРЕНДЫ/ПРОЖИВАНИЯ

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

8. Насколько значимы для Вас параметры дома?

НОВЫЙ ДОМ

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
(МОНОЛИТНО-КАРКАСНАЯ/
ПАНЕЛЬНАЯ/КИРПИЧНАЯ)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

МАЛОЭТАЖНОСТЬ ДОМА

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

НАЛИЧИЕ НЕСКОЛЬКИХ ЛИФТОВ

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ДИЗАЙН ФАСАДА ЗДАНИЯ

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ЗАКРЫТОСТЬ ТЕРРИТОРИИ

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

АВТОНОМНОСТЬ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
(НАЛИЧИЕ ДИЗЕЛЬНОГО ГЕНЕРАТОРА)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

АВТОНОМНОЕ ОТОПЛЕНИЕ

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

НАЛИЧИЕ ПРИЛЕГАЮЩЕЙ
ТЕРРИТОРИИ/ДВОРА

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

НАЛИЧИЕ ПАРКИНГА

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ЭСТЕТИКА ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ОЗЕЛЕНЕНИЕ ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

БЛАГОУСТРОЙСТВО (ДЕТСКИЕ
ПЛОЩАДКИ, СПОРТПЛОЩАДКИ)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ОХРАНА/ ПРОПУСКНОЙ РЕЖИМ

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДОМОУПРАВЛЕНИЯ

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

9. Насколько значимы для Вас параметры района?

ПРЕСТИЖНОСТЬ

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ПЛОТНОСТЬ ЗАСТРОЙКИ

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

БЕЗОПАСНОСТЬ

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ОСВЕЩЕННОСТЬ

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

СВЕЖЕСТЬ И ЧИСТОТА ВОЗДУХА

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

УДОБНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ
РАЗВЯЗКА ДЛЯ АВТО

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

УДОБНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ
РАЗВЯЗКА ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННОГО
ТРАНСПОРТА

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

АРХИТЕКТУРА И ЛАНДШАФТ

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ОБЛАГОРОЖЕННОСТЬ, ЧИСТОТА

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

БЛИЗОСТЬ К ЦЕНТРУ

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

БЛИЗОСТЬ К МОРЮ

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

БЛИЗОСТЬ К ПАРКАМ,

ЗЕЛеной ЗОНЕ

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

БЛИЗОСТЬ К ОБЪЕКТАМ КУЛЬТУРЫ

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

БЛИЗОСТЬ К ИНФРАСТРУКТУРЕ

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10. Насколько для Вас важна непосредственная близость объектов инфраструктуры?

СУПЕРМАРКЕТ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	ФИТНЕС-КЛУБ, ТАНЦЫ, СПОРТ. СЕКЦИИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ, БАССЕЙН, ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	КВЕСТ-КОМНАТЫ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
МИНИМАРКЕТ, ПРОДУКТОВЫЙ МАГАЗИН 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	СПОРТИВНЫЕ СЕКЦИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	КОМПЬЮТЕРНЫЙ КЛУБ, ПЛЕЙ- СТЕЙШН 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
РЫНОК 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	ДЕТСКИЙ САД, ШКОЛА 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	БАНК 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
МАГАЗИНЫ И КАФЕ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ /ВЕГЕТАРИАНСКИЕ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	СЕКЦИИ РАЗВИТИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	БАНКОМАТ, ТЕРМИНАЛ Е-РАУ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
КОФЕЙНИ, КАФЕ, РЕСТОРАНЫ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	БИЗНЕС-ЦЕНТР 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
МАГАЗИНЫ ОДЕЖДЫ И ОБУВИ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	ДЕТСКИЕ ЦЕНТРЫ РАЗВЛЕЧЕНИЙ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	НОТАРИУС, АДВОКАТ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
МАГАЗИНЫ БЫТОВЫХ ТОВАРОВ, ПОСУДЫ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	ИТ-ОБРАЗОВАНИЕ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	ХИМЧИСТКА, РЕМОНТ ОБУВИ/ОДЕЖДЫ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	БИБЛИОТЕКА/ КУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	РЕМОНТ ТЕХНИКИ, МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ, КОМПЬЮТЕРЫ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
КАНЦТОВАРЫ, ФОТО-ПОЛИГРАФИЯ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	ЯЗЫКОВЫЕ КУРСЫ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ЦВЕТЫ, ПОДАРКИ, УПАКОВКА 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	ВУЗ, КОЛЛЕДЖ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	ЗООТОВАРЫ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	ВЫСТАВКИ, МУЗЕИ, АРТ-ПРОСТРАНСТВА 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	ПЛОЩАДКА ДЛЯ ВЫГУЛА ЖИВОТНЫХ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
МАССАЖ, КОСМЕТОЛОГИЯ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	ТЕАТРЫ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	ПОЛИЦИЯ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
САЛОН КРАСОТЫ, ПАРИКМАХЕРСКАЯ, БАРБЕРШОП 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	КОВОРКИНГ, ХАБ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
АПТЕКА 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	ТУРАГЕНТСТВО 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	ПОЧТА, СЛУЖБА ДОСТАВКИ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ ДИАГНОСТИКИ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	ТРЦ, МЕСТА СЕМЕЙНОГО ДОСУГА 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	АЗС 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ПОЛИКЛИНИКА 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	КИНОТЕАТР 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	ШИНОМОНТАЖ/СТО 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
	БОУЛИНГ, БИЛЬЯРД И ДРУГОЕ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	АВТОМОЙКА 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Спасибо за ответы!